

ИСТОРИЯ ВОЗНИКНОВЕНИЯ БАСКЕТБОЛА

Елбоева Умида

Студент 3 курса факультета "физическая культура" Нукусского государственного педагогического института

<https://doi.org/10.5281/zenodo.8214831>

Аннотация. Вкратце говоря о баскетбольной игре, если говорить об этом виде спорта, это командная игра, в которой игроки бросают мяч в "корзину", состоящую из кольца с сеткой под ним. Он расположен всего в 3 футах над полом. Большинство выстрелов приносят 2 очка. Удачные удары из - за полукруга-приносят три очка за 6,25 метра от корзины. Баскетбол-это массовый вид спорта.

Ключевые слова: балкон, рейка, обруч, значок, зона, трапеция, секция, точка.

THE HISTORY OF BASKETBALL

Abstract. Briefly speaking about the basketball game, if we talk about this sport, it is a team game in which players throw the ball into a "basket" consisting of a ring with a net under it. It is located just 3 feet above the floor. Most shots bring 2 points. Successful shots from behind the semicircle-bring three points for 6.25 meters from the basket. Basketball is a massive sport.

Key words: balcony, rail, hoop, badge, zone, trapezoid, section, point.

Баскетбол был "открыт" в 1891 году Джеймсом Нейсмитом, учителем анатомии, а затем физкультуры в колледже спрингфайд в Массачусетсе, США. В декабре 1891 года Джеймс Нейсмит придумал новую увлекательную игру, против которой выступили некоторые группы учеников, в том числе 2 учителя физкультуры, поскольку программа включала только гимнастику и менее увлекательные игры. Когда Джеймс Нейсмит придумал новую игру, он решил, что она должна быть командной, что она должна быть веселой, иметь мяч и цель. Ему пришла в голову идея, что цель должна быть над головами игроков, чтобы они не висели на ней. В качестве помолвки он попросил своего друга принести 2 ящика, не найдя ящика, он принесет корзину с персиками. Джеймс Нейсмит перед уроком поставил корзину на 2 стороны зала выше 3 метров на балконной рейке, после чего началась игра.

Сначала он не мог бросить мяч в корзину, а потом один из учеников бросил мяч в корзину? бросил. Так, 21 декабря 1891 года появилась новая игра под названием баскетбол ("Баскет" означает корзину, "бол" - мяч). В 1892 году Джеймс Нейсмит составил статью 13 правил игры. В 1892 году Джеймс Нейсмит опубликовал свой "свод правил" в 1 - й раз. Впервые он написал в книге, что мяч можно ударить по земле. Определил основные законы новой игры. Запрещается ходить и бегать с мячом в руках, его нельзя бить и толкать соперником; цель должна находиться в горизонтальном положении и располагаться над полом; каждый игрок может стоять на поле в любом положении в любое время.

В баскетбол играют на площадке размером 28x15 м, где круг разделен центральной линией, чтобы начать игру или бросить спорный мяч. На противоположных сторонах площадки на баскетбольной стойке и столбах устанавливаются баскетбольные мячи и сетка Халка, высотой 3 м 5 см от пола Халка. С каждой стороны площадки проходила трапеция с линией штрафного броска и трехочковая и трехочковая линии на расстоянии 0,25 м от центра халани.

Основные способы переноса мяча; перенос мяча, передача мяча, бросание мяча в толпу, отбивание и отбивание мяча ударом, движение без мяча.

Правила игры

1. В игру играют 2 секции по 20 минут или 4 секции по 10 минут.
2. Если счет равный, то дополнительный раздел дается через 5 минут.
3. Состав команды: игроков основного состава будет 5, резервных-7.
4. Игровой центр начинается с того, что бахс бросает мяч из круга в круг.
5. Игроки команды могут владеть мячом в течение 24 секунд.
6. В каждом разделе игры команды имеют право на 2-минутный перерыв.
7. Каждый игрок может получить 5 Таро за нарушение правила игры во время игры, после чего он выбывает из игры до конца игры, но имеет право заменить игрока.
8. "Правило зон" если команда идет в атаку и пересекает среднюю линию, то мяч не может быть возвращен в ее зону.
9. Ношение мяча двумя руками запрещено или не выполняется два раза подряд.
10. Бег запрещен. игрок не имеет права делать шаг до переноса мяча, после переноса мяча - более 2 шагов.
11. С 3 очками, брошенными в толпу из-за линии 6М во время игры?бросок мяча на всю оставшуюся команду оценивается в 2 очка.
12. При падении штрафного мяча в толпу начисляется 1 очко.
13. Игрок не имеет права стоять в трапеции перед соперником более 3 сек.
14. Народу предоставляется право наложить 2 штрафа за нарушение правила игры во время броска мяча.
15. За нарушение всех остальных правил игроку назначается Таро, мяч вводится в игру соперником с боковой линии.

Баскетбол сегодня-одна из самых популярных игр в мире. Международная федерация баскетбола (ФИБА) объединяет 173 страны, в которых зарегистрировано более 200 миллионов баскетболистов по всему миру. В нашей стране баскетболом занимаются более 4 млн. человек. Из них половина школьников занимается в спортивных секциях и специализированных школах. Возможно, баскетбол популярен в первую очередь потому, что это одна из самых доступных игр.

REFERENCES

1. Ashmarin B.B. Teoriya i praktika fizicheskogo vospitaniya. M.:1996.
2. Matveev L.T. Jismoniy tarbiya nazariyasi va uslubiyati. M.: 2003.
3. Abdullaev A., Sh.Xonkeldiev. Jismoniy tarbiya nazariyasi va uslubiyati. T.:2005.
4. Xodjaev P., Maxkamjonov K.M. 1-4 sinflarda jismoniy tarbiya. N.: 2023
5. Elboyeva U.R. Jismoniy tarbiya va ommaviy sport turlari. Metodik qo'llanma 2023.
6. <http://www.5.km.ru/> saytidan materiallar.